

MUSIQADA O‘ZBEK XALQ CHOLG‘ULARI VA ULARNING TURLARI HAQIDA

Alijonova Kamolatxon Muhammadxonovna

Farg‘ona viloyati Beshariq tumani 13 - o‘rta umumiy maktab musiqa madaniyati fani
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7557280>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbek xalq cholg‘ulari va ularning turlari borasida fikrlar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: Torli-urma cholg‘ular, g‘ijjak-bas, g‘ijjak-kontrabas, temperasi, g‘ijjak alt, g‘ijjak qobuz bas, g‘ijjak qobuz.

ОБ УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ И ИХ ВИДАХ В МУЗЫКЕ

Аннотация. В данной статье представлены представления об узбекских народных инструментах и их видах.

Ключевые слова: струнные инструменты, контрабас, контрабас, темпера, контра-альт, контрабас, контрабас.

ABOUT UZBEK FOLK INSTRUMENTS AND THEIR TYPES IN MUSIC

Abstract. This article presents ideas about Uzbek folk instruments and their types.

Key words: stringed instruments, double-bass, double-bass, tempera, double-alto, double-bass, double-bass.

Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda bizga ma'lum bo'lgan - o'zbek xalq cholg'ulari orkestri XX asrning birinchi yarmida paydo bo'lib, bir necha o'n yillarni o'z ichiga olgan shakllanish, rivojlanish, mukammallashish jarayonini o'z boshidan kechirgan. Tajriba sifatida kiritilgan talaygina cholg'ular: hozirgi g'ijjagimizning kattalashgan ko'rinishlaridagi - g'ijjak-bas, g'ijjak - kontrabas, temperasiyaga solishning hech ilojisi bo'lmagan an'anaviy qadimiy cholg'umiz - surnay (lekin partiturada nomi saqlanib qolgan) amaliyotdan o'tmasdan, o'z-o'zidan o'sha davrda tuzilgan musiqiy badiiy jamoalarimizning asosiy tarkibidan chiqib ketgan.

Lekin an'anaviy surnayimizni epizodik cholg'u sifatida (karnay, sibizg'a, changqobuz kabi) kompozitorlar partitura kiritishgan, bundan keyin ham asarlarning maxsus, folklorga yaqin bo'laklarida kiritishlari mumkin. Sanab o'tilgan cholg'ularning o'rniga - g'ijjak-qobuz bas, g'ijjak-qobuz kontrabas yangitdan yaratilib amaliyotdan o'tdi, surnay o'rniga Yevropa cholg'usi hisoblanmish - goboy yoki uning ham o'rniga dirijyorlar bayan - akkordeon (tembr jihatidan yaqin registrleri borligi uchun) kabilarni O'zXChO (O'zbek xalq cholg'ulari orkestri) tarkibiga kiritib kelmoqdalar.

O'zXChO oiladosh cholg'ulardan tuzilgan 5 ta guruhdan tashkil topgan bo'lib, partiturada ular quyidagi ketma-ketlikda yuqoridan pastga qarab joylashadi:

1. Puflama cholg'ular guruhi;
2. Torli-urma cholg'ular (changlar) guruhi;
3. Torli-chertma (mizrobli) cholg'ular guruhi;
4. Urma zarbli cholg'ular guruhi;
5. Torli-kamonli cholg'ular guruhi.

Puflama cholg'ular guruhiga kichik nay (pikkalo), nay (katta), surnay va qo'shnay kiradi. Torli urma cholg'u guruhiga chang kiradi. Torli-chertma (mizrobli) guruhiga rubob prima, qashqar

rubobi, afg'on rubobi, tanbur, qonun, kontrabas, dutor, dutor bas asboblari kiradi. Urma zarbli cholg'ular guruhiga doyra, nog'ora, buben, uchburchak, litavra, ksilafon, qayroqtosh, tarelka kiradi. Torli - kamonli guruhga g'ijjak (I-II), g'ijjak alt, g'ijjak qobuz bas, g'ijjak qobuz kontrabaslar kiradi. O'quv qo'llanmani diqqat bilan o'qib, mavzularini o'zlashtirishni boshlasangiz, ayrim, faqatgina musiqachilar tushuna oladigan iboralarga duch kelasiz. Keyingi kasbiy faoliyatingizda quyidagi iboralar tez-tez uchrab turadi, ularni izohlari bilan o'rganib, bir umrga tushunib olishingiz zarur:

Puflama cholg'ular. O'z nomi bilan, demak, faqat puflasa sado taratadigan cholg'ular bunday nomlanadi. Cholg'uning g'ovak ustida ma'lum miqdorda dam (havo) yig'ilsa, bosim ostida barmoqlar harakati yoki lab mahoratidan turli balandlikda yoqimli tovushlar tartibli yangraydi.

Bu toifa cholg'ularni ayrimlar – damli cholg'ular deb ham ishlataverishadi; Torli cholg'ularning sozlanishi. O'z nomi bilan ma'lum bir ko'rinishdagi, tovush chiqarish uchun bir nechtadan yo'g'on yoki ingichka torlar tortilgan cholg'ular nazarda tutiladi. Torlari ichakdan yoki misdan bo'lishi mumkin.

Ulardan sado taratishning asosiy usullari ham turlicha, masalan, barcha torli cholg'ularga nisbatan (bir-biridan farqlash uchun) mana bunday iboralar qo'llaniladi. Torli-urma (demak, torlariga urib chalinadi), Torli-chertma (demak, torlarini chertib yoki tirnab chalinadi), Torli-kamonli (demak, torlari ustida kamon tortib chalinadi); Cholg'ularning yozilish diapazoni. Har qanday cholg'u o'z tovushlarining sadolanishiga qarab aniq diapazonga ega bo'ladi.

Butun dunyo musiqachilari qabul qilgan 5 ta nota chizig'ida sozandalar notaga qarab chalishlarida qulaylik zarurligi uchun musiqiy kalitlar tanlangan va o'sha kalitlarda (eng pastki tovushdan eng baland tovushgacha) notalar yordamida kuylar yoziladi. Mana shu nota yozuvlari «cholg'ularning yozilish diapazoni» deyiladi.

Cholg'ularning eshilitish diapazoni. Aksariyat cholg'ularda musiqa notasi qanday yozilgan bo'lsa, o'shanday eshilitiladi. Ayrim cholg'ularda esa notalar yozilganidan ko'ra boshqacha eshilitishi mumkin – past yoki baland. Bunday cholg'ular musiqachilarning tilida «transpozitsiya qilinadigan cholg'ular» deyiladi.

Yevropa cholg'ulari turli intervallarga (sekunda, tersiya, kvarta, kvinta, seksta, kabi) transpozitsiya qilinishi mumkin. Bizning milliy cholg'ularimiz esa asosan yozilishiga qaraganda 1 oktava yuqori yoki 1 oktava past eshilitiladi. Keyinchalik bunday cholg'ularni aniq bilib olasiz. Cholg'ularning eng ko'p qo'llaniladigan yozilish diapazoni. Ayrim cholg'ularimiz o'zining butun diapazoni bo'ylab jarangdor tovush taratmasligi mumkin.

Ma'lumki, musiqasevarlarga jarangdor bo'lmagan tovushlar yoqmaydi. Shuning uchun ijodkorlar aksariyat cholg'ularning jarangdor tovushlarini ishlatib asarlar yozishadi. «Eng ko'p qo'llaniladigan yozilish diapazoni» deb shunga aytiladi. Cholg'ularning transpozitsiyalanishi. «Cholg'ularning eshilitish diapazoni» iborasi boshqacha qilib aytganda, «cholg'ularning tranpozitsiyalanishi» ham deb nomlanadi.

Demak, notada yozilish biru, eshilitishi esa boshqa bo'ladi. Epizodik cholg'ular. Kino san'atida «epizodik rollar» degan tushuncha bor, bu degani, ma'lum bir obraz (aktyor) kerak paytda bir paydo bo'ladi-yu, so'ng kerak bo'lmaydi.

Buni cholg'ularga nisbatan ham ishlatsa bo'ladi, musiqiy asarning qaysidir bir qismida o'z tovush sadolari bilan paydo bo'ladi-yu, so'ng yangramaydi. O'zbek xalq cholg'ulari orkestrida

ishlatilishi mumkin bo'lgan bir talay xususiyatli cholg'ularimiz ham bor, ular – karnay, an'anaviy surnay, sibizg'a, chang qobuz, qonun, ud, sato, safoyil, qayroq kabilardir. O'zbek xalq cholg'ulari orkestri uch xil tarkibda tashkil qilinishi mumkin. Katta, o'rta, kichik.

REFERENCES

1. A.I.Petrosyans. Instrumentovedeniye «Uzbekskiy narodniy instrumenti». Tashkent. 1951.
2. T.Vizgo, A.Petrosyans. Uzbekskiy orkestr narodnix instrumentov. Tashkent. 1962.
3. A.X.Liviyev. Rubob orkestri tashkil qilish metodikasi. Toshkent. 1978.